

Usos de la cuantificación y categoría de modelación. Una transversalidad de conocimiento matemático.

Uses of quantification and category of modelling. A transversality of mathematical knowledge

Claudio Gaete-Peralta^{1,*}, claudio.gaete@ubo.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-3747-3018>

Francisco Cordero², fcordero@cinvestav.mx, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7891-7498>

Jaime Huincahue³, jhuincahue@ucm.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-0749-0551>

Jaime Mena⁴, jaime.mena@pucv.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-2274-4716>

Resumen

[Objetivo] En Chile la enseñanza de la cuantificación suele enfocarse en técnicas y fórmulas para cuantificar la medida de magnitudes geométricas, ignorando sus usos en otras disciplinas. Esto hace indispensable formular marcos de referencia que le permitan a dicha enseñanza atender las justificaciones funcionales demandadas por otros dominios de conocimiento. Por tal motivo, y enmarcada en la socioepistemología, el objetivo de esta investigación fue formular una epistemología de usos de la cuantificación. **[Metodología]** La metodología fue cualitativa y estuvo conformada por un corpus teórico-metodológico que articuló constructos de la categoría de modelación con datos empíricos. Esta formulación se llevó a cabo en dos fases. En la primera se formuló una epistemología de usos hipotética a partir de un análisis a la resignificación de usos de la cuantificación en dos situaciones específicas de medición: una propia de una comunidad interdisciplinar y otra propia de la obra matemática titulada *Intégrale, Longueur, Aire*. La segunda fase analizó la emergencia de una resignificación de usos de la cuantificación en estudiantes de Ingeniería durante el desarrollo de una situación escolar diseñada con base en la epistemología hipotética. **[Resultados]** Esta emergencia permitió validar empíricamente esta epistemología y expresar una transversalidad de usos de la cuantificación en situaciones específicas de medición, conformadas de significaciones, procedimientos e instrumentos que en conjunto derivan argumentaciones de cuantificación. **[Conclusiones]** Se espera que esta epistemología sirva como base para el diseño de situaciones escolares que permitan conformar elementos de diálogo entre la enseñanza de la cuantificación y el cotidiano de la gente.

Palabras clave: usos de la cuantificación; categoría de modelación; socioepistemología; comunidad interdisciplinar, lebesgue, estudiantes de ingeniería.

* Autor para correspondencia

1 Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Ingeniería, Universidad Bernardo O'Higgins, Santiago, Chile.

2 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México.

3 Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

4 Instituto de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

Abstract

[Objective] In Chile, the teaching of quantification tends to focus on techniques and formulas for quantifying the measurement of geometric magnitudes, ignoring their uses in other disciplines. This makes it essential to formulate reference frameworks that allow such teaching to meet the functional justifications demanded by other domains of knowledge. For this reason, and within the framework of socioepistemology, the aim of this research was to formulate an epistemology of the uses of quantification. **[Methodology]** The methodology was qualitative and consisted of a theoretical-methodological corpus that articulated constructs of category of modelling with empirical data. This formulation was carried out in two phases. In the first one, a hypothetical epistemology of uses was formulated based on an analysis of the resignification of the uses of quantification in two specific measurement situations: one specific to an interdisciplinary community and the other to the mathematical work entitled *Intégrale, Longueur, Aire*. The second phase analysed the emergence of a resignification of the uses of quantification in engineering students during the development of a school situation designed on the basis of hypothetical epistemology. **[Results]** This emergence made it possible to empirically validate this epistemology and to express a transversality of uses of quantification in specific measurement situations, made up of meanings, procedures and instruments that together derive quantification arguments. **[Conclusions]** It is hoped that this epistemology will serve as a basis for the design of school situations that allow elements of dialogue to be established between the teaching of quantification and people's everyday lives.

Keywords: uses of quantification; category of modelling; socioepistemology; interdisciplinary community, lebesgue, engineering students.

Introducción

Uno de los propósitos de la enseñanza de la matemática es lograr vincularse con la realidad, para que los estudiantes sean capaces de enfrentar problemas que formen parte de la vida cotidiana (Acebo y Rodríguez, 2019). Sin embargo, reconocer conocimientos matemáticos que no están institucionalizados y que son funcionales para la gente resulta complejo para todos los niveles educativos, pues se desconocen los usos de la matemática que existen fuera del aula (Acebo y Rodríguez, 2019). Ante este desconocimiento, la enseñanza de la matemática suele trabajar con tareas estereotipadas, cuyas realidades resultan ser artificiales y poco aportan al logro de dicho vínculo (Villa-Ochoa, 2015). Además, la concepción cultural de la matemática como una disciplina abstracta e infalible complejiza aún más el logro de este vínculo, pues reconoce a la matemática escolar como algo intacto, en donde el estudiante suele limitarse a aprender de manera mecánica, dejando de lado la funcionalidad del conocimiento matemático (Cordero et al., 2015).

Lo anteriormente señalado, entre otros aspectos, motiva a la Educación matemática a formular marcos de referencia que le permitan a la matemática escolar dar cuenta del uso de la matemática en la realidad, y así generar un impacto educativo y social en el mundo (Cirillo et al., 2016). Una forma de realizar esto, es a través de una perspectiva socioepistemológica (Cantoral, 2013), específicamente en el marco del programa *Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes* (SOLTSA) en donde se formulan epistemologías de usos para atender las justificaciones funcionales del conocimiento matemático que demandan dominios de conocimiento tales como los disciplinares y los de la vida, con el fin de conformar elementos de diálogo entre la matemática escolar y el quehacer cotidiano de la gente. La

justificación funcional hace referencia a que los mecanismos en los que se desarrollan los usos de conocimiento matemático en situaciones específicas son funcionales, es decir, lo que norma la justificación es aquello que le es de utilidad a lo humano (Cordero y Flores, 2007). La formulación de estas epistemologías se realiza con base en un desarrollo de la categoría de modelación (Cordero et al., 2022), impulsando un estudio sobre la construcción social de conocimiento matemático que permite dar cuenta de dos aspectos: la pluralidad epistemológica y la transversalidad de usos del conocimiento matemático (Cordero, 2016), en donde esta última se entiende como una acción natural de la gente cuando hacen relaciones entre su conocimiento y su realidad, considerando sus diferentes escenarios (escuela, trabajo y vida) con sus respectivas instituciones (reglas, acuerdos, convenciones, etc.) (Cordero y Solís, 2022). Estos aspectos permiten confrontar los tratamientos escolares habituales para abrir un tratamiento alternativo que favorezca el aprendizaje de los significados de la matemática (Cordero y Solís, 2022).

Antecedentes y problemática

La cuantificación es un método primario ampliamente utilizado para describir y medir diferentes tipos de atributos de los aspectos del mundo (OCDE, 2017). Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cuantificación de la medida de ángulos, distancias, longitudes, perímetros, áreas y volúmenes son contenidos de interés para la evaluación PISA-D de matemáticas (OCDE, 2017). En el caso de Chile, las bases curriculares del Ministerio de Educación (MINEDUC) para el primer y segundo nivel de transición (orientadas a estudiantes de 4 y 5 años, respectivamente), consideran que la cuantificación “se refiere a expresar a través de números una cantidad determinada, entendiendo que el último número nombrado representa la cantidad de objetos de una colección” (MINEDUC, 2019 p. 357). En esa línea, estas bases buscan que los estudiantes sean capaces de utilizar números hasta el 20 para cuantificar cantidades a través de diferentes técnicas de conteo. En el caso de enseñanza básica (estudiantes de 6 a 13 años) y media (estudiantes de 14 a 17 años), aunque el concepto de cuantificación no aparece de forma explícita en las bases curriculares, su enseñanza suele enfocarse en cuantificar medidas de diferentes tipos de magnitudes geométricas. Específicamente, las bases curriculares del MINEDUC para educación básica (MINEDUC, 2015) y media (MINEDUC, 2018), junto con lo propuesto por diferentes textos escolares de matemática elaborados por dicho ministerio (p.e. Díaz et al., 2020; Fresno et al., 2022; Iturra et al., 2022; Osorio et al., 2019; Torres y Caroca, 2022) buscan priorizar aspectos algorítmicos para cuantificar la medida de ángulos, perímetros, áreas y volúmenes, a partir del uso de diferentes fórmulas. Adicionalmente, la Prueba de Competencia Matemática 1, una de las evaluaciones necesarias de rendir por los estudiantes que desean ingresar a la educación superior en Chile, considera dentro de su temario de contenidos a la cuantificación de perímetros y áreas de figuras planas tales como paralelogramos, trapecios, círculos, segmentos y sectores circulares, así como la cuantificación de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos tales como prismas rectos, cilindros y conos (DEMRE, 2023).

Lo planteado anteriormente permite plantear una problemática presente en la enseñanza de la cuantificación en cursos de matemática de enseñanza básica y media, la cual consiste en que dicha enseñanza suele enfocar la atención en la aplicación de técnicas y fórmulas para cuantificar magnitudes geométricas, ignorando usos de la cuantificación que

existen en situaciones específicas de otras disciplinas. Esta problemática hace indispensable la formulación de marcos de referencia que le permitan a la enseñanza de la cuantificación atender las justificaciones funcionales demandadas por otros dominios de conocimiento para confrontar la enseñanza habitual de la cuantificación. Situado dentro del programa SOLTSA, y con el propósito de formular este tipo de marcos de referencia, el objetivo de esta investigación fue formular una epistemología de usos de la cuantificación. Para este fin, la estructura de este artículo es la siguiente: en la siguiente sección se dará a conocer el marco teórico que sustentará esta investigación. Posteriormente, se mostrará la metodología que permitió responder al objetivo de investigación planteado. A continuación, se dará cuenta del análisis y los resultados de investigación. Finalmente, se reportarán las discusiones y conclusiones de este estudio.

Marco teórico

La socioepistemología es una teoría que busca explicar el enigma de la *construcción social de conocimiento matemático y su difusión institucional* (Cantoral, 2013). Un constructo medular es la práctica social, entendida como un sistema complejo de procesos de dimensión social en el que se problematiza el saber matemático al confrontar los saberes sabio, técnico y popular para sintetizarlos en la sabiduría humana (Cordero et al., 2019). Esta teoría promueve la descentración de los objetos matemáticos y prioriza la forma en la que la gente hace uso del conocimiento matemático ($\mathcal{U}(\text{CM})$) en situaciones específicas que forman parte de su cotidiano (Cordero et al., 2019).

Para abordar el objetivo de investigación planteado, esta investigación se situó dentro del programa SOLTSA, cuyo objetivo principal consiste en revelar los $\mathcal{U}(\text{CM})$ y sus resignificaciones que emergen en comunidades de conocimiento matemático (CCM) en diferentes escenarios: la escuela, el trabajo y la ciudad (Cordero et al., 2022). Para este programa, la matemática escolar es de naturaleza dual, queriendo decir que en algunas ocasiones su objeto de estudio es la matemática, donde imperan justificaciones razonadas, entendidas como aquellas justificaciones que permiten construir conocimiento matemático desde la misma estructura matemática (Cordero et al., 2015), y en otras es la matemática como un instrumento para otros dominios de conocimiento, donde imperan justificaciones funcionales. Las dos líneas de trabajo que desarrolla SOLTSA actúan de forma simultánea: la resignificación del conocimiento matemático y su impacto educativo. En la primera línea se problematizan las categorías de conocimiento matemático que suceden en las CCM entre diferentes dominios de conocimiento: el discurso matemático escolar, el campo disciplinar y el cotidiano de la comunidad.

Las categorías de conocimiento matemático son prácticas que se plasman específicamente como la argumentación de una situación específica (Cordero, 2016), entendiendo por argumentación del conocimiento matemático al “hilo conductor de la situación específica de donde emergen los conocimientos matemáticos” (Cordero et al., 2015, p. 74). Algunas categorías reportadas en investigaciones socioepistemológicas son: la predicción, el comportamiento tendencial de las funciones, la analiticidad de las funciones (Cordero, 2008), la optimización (Cordero et al., 2019), la compensación (Medina, 2019) y la anticipación (Pérez-Oxté, 2021). Estas categorías son un tipo de conocimiento matemático distinto al centrado en el objeto matemático y cuyo desarrollo en la matemática escolar favorece su descentración (Mendoza y Cordero, 2018). En la segunda línea de trabajo se

conforman los multifactores y estadios que coadyuvan a conformar programas de acompañamiento permanentes entre el profesorado de matemáticas (Cordero et al., 2022).

La categoría de modelación y su rol en la formulación de la epistemología de usos de la cuantificación serán detalladas a continuación.

La categoría de modelación

La categoría de modelación, $\zeta(\text{Mod})$, es una variedad de modelación matemática abordada desde la socioepistemología cuyo principio P' valora la matemática funcional propia de la gente en la relación recíproca y horizontal entre la matemática y el cotidiano, donde “la relación recíproca es el indicador de que la matemática escolar y la matemática de la vida deben afectarse mutuamente, mientras que la relación horizontal es el indicador de que deben conservar el mismo estatus y valor epistemológico” (Mendoza y Cordero, 2018, p. 44). Este principio no permite que exista una separación entre la matemática y la realidad, en contraparte de otras posturas teóricas de modelación que ofrecen alternativas para relacionarlas. La $\zeta(\text{Mod})$ legitima los $\mathcal{U}(\text{CM})$ que ocurren en diferentes dominios de conocimiento, así como en la alternancia de éstos, entendiendo por $\mathcal{U}(\text{CM})$ como las funciones orgánicas de las situaciones (funcionamientos), las cuales se manifiestan por las “tareas” que componen la situación, y las formas del uso que se refieren a la clase de esas “tareas”. En cuanto a las tareas, estas pueden ser actividades, acciones, ejecuciones o alternancias de dominios propias del organismo de la situación (Cordero et al., 2022). El binomio funcionamiento-forma es utilizado para caracterizar los $\mathcal{U}(\text{CM})$, en donde “el funcionamiento es la función-utilidad que tiene el conocimiento matemático en una situación específica y la forma es la generalización del tipo de acciones que se realizan dentro de esta” (Morales, 2020, p.35).

La Figura 1 representa un esquema de la $\zeta(\text{Mod})$ que estructura los elementos que permiten promover una movilidad de usos y significados del conocimiento matemático que emergen de CCM en situaciones específicas S_{in} , las cuales podrían estar sobre dominios de conocimiento D_n . Estas situaciones se conforman de elementos que construyen conocimiento matemático: significaciones, procedimientos e instrumento, los que en su conjunto derivan la argumentación de dicha situación, la cual corresponde a una resignificación de $\mathcal{U}(\text{CM})$, $\text{Re}(\mathcal{U}(\text{CM}))$, construida por la CCM en S_{in} . Adicionalmente, también se construyen $\text{Re}(\mathcal{U}(\text{CM}))$ cuando suceden transversalidades de $\mathcal{U}(\text{CM})$ entre dominios de conocimiento, es decir, cuando funcionamientos y formas de los $\mathcal{U}(\text{CM})$ que ocurren en situaciones S_{in} , debaten con funcionamientos y formas que ocurren en situaciones S_{jm} ($i \neq j$) para construir una $\text{Re}(\mathcal{U}(\text{CM}))$ en S_{jm} . Una $\text{Re}(\mathcal{U}(\text{CM}))$ corresponde a una epistemología de $\mathcal{U}(\text{CM})$ que en el contexto de la matemática escolar es inusual; es una matemática en forma de procesos permanentes (usos y significados) que emergen de las CCM, en contraparte de objetos terminales (conceptos y definiciones) que no necesariamente emergen en los sujetos (Cordero et al., 2019).

La relación entre S_{in} y D_n es afecta por un eje E_r , el cual singulariza epistemológicamente la actividad matemática evidenciada en S_{in} . Esta singularidad ha sido reportada en investigaciones socioepistemológicas, como es el caso de lo que ocurre en una situación de selección específica en el dominio de la Ingeniería mecatrónica (Cordero et al., 2019) o en el caso de una situación específica de periodización en el dominio de la Ingeniería Química (Pérez-Oxté, 2021), entre otras. Adicionalmente, la $\zeta(\text{Mod})$ se compone de dos ejes:

la transversalidad y la institucionalización. El primero reconoce y valora la transversalidad del conocimiento matemático y el segundo reconoce que el conocimiento matemático posee su propia estructura de validación, dependiendo de la CCM en cuestión.

Figura 1. *La Categoría de Modelación*. Fuente: Cordero et al. (2022)

Un ejemplo de formulación de una epistemología de $\mathcal{U}(\text{CM})$ con base en un desarrollo de la $\zeta(\text{Mod})$, se encuentra en lo realizado por Cordero et al. (2019), en donde se analizó la resignificación de usos de la optimización en tres situaciones de selección: una propia de la obra matemática de Lagrange titulada *Mécanique Analytique*, otra propia de la Ingeniería Mecatrónica y otra propia de un escenario escolar con ingenieros en formación. El análisis de estas tres situaciones permitió formular una epistemología que expresa una transversalidad de usos de la optimización en situaciones específicas de selección, las cuales se conforman de elementos que en su conjunto derivan una argumentación de optimización: *lo estable* como instrumento, la *distinción de cualidades* como procedimiento y significaciones asociadas a *patrones de adaptación*. Esta es una epistemología de usos de la optimización que permite cristalizar la situación de selección como “una referencia para establecer el uso, la resignificación y transversalidad de la optimización” (Cordero et al., 2019, p. 194).

Con base en un desarrollo de la $\zeta(\text{Mod})$, esta investigación analizó la resignificación de usos de la cuantificación en tres situaciones específicas de medición: una propia de una comunidad interdisciplinaria, otra propia de la obra matemática de Lebesgue (1902) y otra propia de un escenario escolar con estudiantes de Ingeniería. El análisis de estas tres situaciones permitió formular una epistemología que expresa una transversalidad de usos de la cuantificación en situaciones de medición, las cuales se conforman de elementos que en su conjunto derivan una argumentación de cuantificación: *lo medible* como instrumento, la *clasificación* como procedimiento y la *medida de magnitudes* como significación.

Metodología

La presente investigación se ubicó en un paradigma interpretativo, utilizando una metodología cualitativa conformada por un corpus teórico-metodológico que articuló constructos de la categoría de modelación con datos empíricos. Para ello, y en concordancia con lo realizado en diferentes investigaciones socioepistemológicas que han formulado

epistemologías de usos (p.e. Cordero et al., 2019 y Marcía, 2020), la formulación de la epistemología de usos de la cuantificación se realizó en dos fases, las cuales son detalladas a continuación:

Fase 1. Formulación de una epistemología de usos hipotética. Una epistemología de usos debe dar cuenta de la naturaleza dual de la matemática escolar. Por tal motivo, la formulación de esta epistemología hipotética se realizó a partir de un análisis a la resignificación de usos de la cuantificación en dos situaciones específicas: una normada por una justificación funcional y otra normada por una justificación razonada. En particular, se analizó la resignificación de usos de la cuantificación en dos situaciones específicas de medición, una construida por una CCM interdisciplinar y la otra construida en la obra matemática de Lebesgue (1902). La elección de cada una de estas situaciones se debió a que la cuantificación (de Unidades Formadoras de Colonias y de la medida de un subconjunto específico de \mathbb{R}^2 , respectivamente) fue una argumentación que permitió la emergencia de conocimiento matemático en ambas situaciones. Dicho análisis permitió formular, de manera hipotética, una epistemología de usos de la cuantificación compuesta por significaciones, procedimientos, instrumento y argumentación, la cual expresó una transversalidad de usos de la cuantificación entre ambas situaciones.

Fase 2. Emergencia de una resignificación de usos de la cuantificación. Un Diseño de Situación Escolar de Socialización (DSES) es entendida como un diseño basado en una epistemología que favorece los usos del conocimiento matemático, en contraparte de aquellos que promueven la emulación de un concepto (Morales, 2020). En esta fase se implementó a estudiantes de Ingeniería un DSES basado en la epistemología de usos hipotética formulada en la fase 1. La emergencia de una resignificación de usos de la cuantificación por parte de los estudiantes, tras desarrollar esta situación, permitió validar de manera empírica la epistemología hipotética.

Recolección y análisis de datos

A continuación, se dará cuenta de la recolección y el análisis de datos que fue realizado en cada una de las fases planteadas.

Recolección y análisis de datos para la fase 1

En el caso de la CCM, se realizó una inmersión con una comunidad de profesionales que participaron de un proyecto de investigación cuyo objetivo fue validar *in situ* las propiedades antibacterianas de un recubrimiento aplicado en un calabozo de una comisaría de Carabineros de Chile (policía nacional). Estos profesionales fueron cinco: una Ingeniera Civil Química con un doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia de los Materiales (P1), un Ingeniero Químico (P2), un Químico con un doctorado en Química (P3), un Bioquímico con un doctorado en Biotecnología (P4) y un Estadístico con un Magíster en Estadística (P5). Este proyecto se desarrolló en 5 etapas consecutivas, Etapa 1: Preparación de un recubrimiento antimicrobiano, Etapa 2: Aplicación del recubrimiento, Etapa 3: Toma de muestras de bacterias coliformes, Etapa 4: Cuantificación de bacterias coliformes y Etapa 5: Validación de propiedades antimicrobianas.

Para esta investigación, esta comunidad fue considerada interdisciplinar, entendiendo la interdisciplinariedad como un proceso que integra información, datos, métodos, herramientas, conceptos o teorías de dos o más disciplinas o campos del conocimiento para

abordar una pregunta compleja, problema, tópico o tema (Thompson, 2013). En este caso, la realización de este proyecto necesitó la integración de métodos propios de dominios disciplinares como Ciencia de los materiales (con base en Ingeniería Química), Química, Microbiología y Estadística. La Tabla 1 muestra cómo dichos métodos fueron integrados durante las etapas del proyecto.

Tabla 1

Conocimientos disciplinares integrados en cada etapa del proyecto.

Etapas	Conocimientos disciplinares integrados	Explicación
1	Ciencia de los materiales y Química	En esta etapa, se necesitó de conocimientos de Ciencia de los materiales para determinar el porcentaje de mezcla del aditivo con la pintura y de la Química para realizar la preparación del recubrimiento.
2	Ciencia de los materiales y Microbiología	En esta etapa, se necesitó de conocimientos de Ciencia de los materiales para obtener un método que permitiera aplicar de manera correcta el recubrimiento en el calabozo y de Microbiología para determinar en qué partes del calabozo debía aplicarse el recubrimiento.
3	Microbiología	En esta etapa, se necesitó de conocimientos de Microbiología para obtener un método que permitiera realizar una recolección de muestras de manera correcta.
4	Microbiología	En esta etapa, se necesitó de conocimientos de Microbiología para obtener un método que permitiera realizar una cuantificación de bacterias coliformes.
5	Estadística y Ciencia de los materiales	En esta etapa, se necesitó de conocimientos de la Estadística para la validación de propiedades antibacterianas y de Ciencia de los materiales para la interpretación de los resultados obtenidos respecto del objetivo del proyecto.

Nota: Fuente propia de la investigación.

La inmersión tuvo una duración de tres meses (agosto a octubre de 2022) y comprendió las cuatro primeras etapas del proyecto. La recolección de datos se realizó por medio de: (a) registros audiovisuales y fotográficos para apoyar la observación realizada por los investigadores y (b) entrevistas semiestructuradas a los profesionales de esta comunidad para comprender de mejor manera aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. Posteriormente, los datos recolectados fueron transcritos para su posterior análisis. Con el propósito de evitar introducir posibles obstáculos a la objetividad de los datos recolectados a través de una participación de los investigadores en esta comunidad, esta investigación optó

por hacer que el rol de los investigadores fuese el de observadores (Holy, 1984). Lo anteriormente señalado permitió identificar la situación de medición en donde esta comunidad hizo uso de la cuantificación y con constructos teóricos de la $\zeta(\text{Mod})$ y técnicas de análisis documental (Rojas, 2011) se analizó la resignificación de usos de la cuantificación construida en dicha situación.

En el caso de la obra matemática, se eligió la obra titulada *Intégrale, Longueur, Aire* (Lebesgue, 1902), en la cual se llevó a cabo una construcción de la integral definida a partir de la noción de medida de un conjunto. Para una mayor comprensión de esta obra, se recurrió a obras contemporáneas que permitieron una interiorización, tanto del contexto histórico, como de las motivaciones y propósitos de Lebesgue para realizar su trabajo. Las obras elegidas para este fin fueron las de Cauchy (1823), Dirichlet (1829), Riemann (1867), Jordan (1892) y Borel (1898). A partir de un análisis documental (Rojas, 2011) se identificó la situación de medición donde Lebesgue (1902) hizo uso de la cuantificación y con constructos teóricos de la $\zeta(\text{Mod})$ y técnicas de análisis documental (Rojas, 2011), se analizó la resignificación de usos de la cuantificación construida en dicha situación.

Respecto a los usos de la cuantificación, tanto de la comunidad interdisciplinaria como en la obra de Lebesgue (1902), éstos se analizaron por medio de un debate entre funcionamiento y forma, donde el funcionamiento responde a *para qué es usado el conocimiento* y la forma responde a *cómo es usado el conocimiento* (Parra y Méndez, 2021). Cabe señalar que este tipo de análisis de $\mathcal{U}(\text{CM})$ ha sido realizado en distintos trabajos socioepistemológicos, tales como Tuyub y Zapata (2020) y Cordero et al. (2019), entre otros.

Recolección y análisis de datos para la fase 2

La epistemología de usos hipotética formulada en la fase 1 sirvió de base para la construcción de un DSES (ver Figura 8) que permitió analizar la resignificación de usos de la cuantificación de estudiantes de Ingeniería. Para este propósito se realizó un estudio de caso (Stake, 1995) con 12 estudiantes de Ingeniería de una universidad chilena (rotulados como E1, E2,..., E12), para describir e interpretar las racionalidades y formas de interactuar que emergieron por parte de ellos durante el desarrollo de la situación. Se les pidió a los estudiantes trabajar en grupos para fomentar el trabajo colaborativo. La recolección de datos se obtuvo por medio de registros de tipo escrito y audiovisual y para el análisis de datos se hizo uso de técnicas interpretativas del análisis del contenido (Flick, 2004), enfocadas en analizar la resignificación de usos de la cuantificación de los estudiantes. Respecto a los usos de la cuantificación que emergieron por parte de los estudiantes, éstos fueron analizados por medio de un debate entre funcionamiento y forma.

Análisis y resultados

Resignificación de usos de la cuantificación en una comunidad interdisciplinaria

La contaminación de microorganismos produce serios problemas asociados a la transmisión de enfermedades o al deterioro de las superficies a las cuales éstos se adhieren (Delgado, 2013). Para confrontar este problema, Delgado (2013) desarrolló un aditivo (ver Figura 2) que tiene la potencialidad de incorporarse a diferentes tipos de recubrimientos superficiales como medida complementaria para la prevención de enfermedades provocadas por microorganismos patógenos, como, por ejemplo, bacterias coliformes.

Figura 2. Aditivo utilizado para la elaboración del recubrimiento antimicrobiano. Nota: Fuente propia de la investigación.

Para poner a prueba la potencialidad de este aditivo, esta comunidad trabajó en un proyecto que buscó determinar si este recubrimiento reducía de forma significativa la cantidad de bacterias coliformes, medidas en Unidades Formadoras de Colonias (UFC), presentes en un calabozo. A continuación, se detallará cada una de las cinco etapas que permitieron, de manera consecutiva, desarrollar este proyecto.

Etapas 1: Preparación de un recubrimiento antimicrobiano. La preparación del recubrimiento se realizó en el laboratorio de Química de la universidad donde pertenecía la comunidad. Dicha preparación tuvo en cuenta lo indicado por P1, líder del proyecto, quien señaló que un kilogramo de este recubrimiento debía estar conformado por 95% de pintura al óleo de color gris, tradicionalmente utilizada por carabineros para pintar los calabozos, y 5% de aditivo. Con base en esta indicación, P2 se encargó de elaborar el recubrimiento antimicrobiano, con 20 litros de pintura. Para esto, P2 utilizó un recipiente de vidrio graduado que le permitió sacar la pintura en menor volumen (800 ml) para poder manipular la pintura de forma fácil y cómoda. Para preparar 800 ml de recubrimiento, el proceso de homogeneización de la mezcla del aditivo con la pintura se realizó, en primera instancia, de forma manual y luego con ayuda de agitadores mecánicos. Durante esta etapa, P1 y P2 dialogaron constantemente para que la preparación del recubrimiento fuese realizada de forma segura (evitar el esparcimiento en el aire de partículas tóxicas) y óptima (perder la menor cantidad posible de aditivo durante la preparación del recubrimiento).

Etapas 2: Aplicación del recubrimiento. Una vez preparada la totalidad del recubrimiento, P2 y personal de Carabineros se encargaron de pintar el cielo, los muros, el asiento, el piso y los barrotes de uno de los calabozos de la comisaría. La decisión de pintar todo el calabozo se dio tras un diálogo entre P1 y P4, pues en un momento fue opción aplicar el recubrimiento sólo en aquellas zonas en donde se recolectarían las muestras (Etapas 3). Finalmente, se decidió aplicar el recubrimiento en todo el calabozo, para evitar sesgos en la carga bacteriana.

Respecto a la aplicación del recubrimiento, P1 entregó indicaciones para que no se aplicase más de una capa y que esta aplicación debía ser lo más homogénea posible para evitar que ciertos sectores del calabozo tuviesen mayor carga antimicrobiana que otros.

Etapas 3: Toma de muestras de bacterias coliformes. Una semana después, Carabineros desocupó el calabozo para iniciar la toma de muestras de bacterias coliformes en 8 zonas específicas del calabozo. Estas zonas fueron elegidas con base en lo que

Carabineros consideró, por experiencia propia, eran las zonas en donde las personas detenidas solían tener mayor contacto: dos zonas específicas de la banca, dos zonas específicas en uno de los muros, dos zonas específicas en el piso, una zona específica de la reja y la manilla de la reja (ver Figura 3).

Figura 3. Zonas de mayor contacto de personas detenidas con el calabozo. Nota: Fuente propia de la investigación.

La toma de muestras se realizó con microsnares, pruebas que permitieron la detección y cuantificación de bacterias viables, entendidas como bacterias capaces de crecer y formar colonias en medios de cultivo específicos (Paraje y Tamagnini, 2015). La comunidad trabajó con dos tipos de microsnares: uno de incubación y otro de detección. El de incubación contuvo un medio de cultivo específico que al reaccionar con las muestras les permitió a las bacterias generar colonias. El microsnares de detección permitió cuantificar la señal de luz emitida tras la reacción del sustrato incorporado en este dispositivo con moléculas de Adenosín Trifosfato (ATP) presente en las bacterias. La señal de luz se cuantificó con un luminómetro (ver Figura 4) y su unidad de medida fue *Unidades Relativas de Luz* (URL). Es importante destacar un hecho conocido por la comunidad: la cantidad de URL es directamente proporcional a la concentración de ATP presente en las bacterias y, a su vez, esta última es proporcional a la cantidad de UFC de la muestra incubada (AOAC, 2022).

Figura 4. Luminómetro utilizado para cuantificar la señal de luz. Nota: Fuente propia de la investigación.

La toma de muestras se realizó en las 8 zonas con ayuda de microsnares de incubación (ver Figura 5). Luego de esto, las muestras recolectadas fueron guardadas en un recipiente que las mantuvo a temperaturas entre 0°C y 10°C, por 48 horas, para evitar la muerte de las muestras recolectadas.

Figura 5. *Proceso de toma de muestras de bacterias coliformes.* Nota: Fuente propia de la investigación.

Etapa 4: Cuantificación de bacterias coliformes. Las muestras recolectadas fueron llevadas al laboratorio para cuantificar la cantidad de UFC. Para esto, se utilizaron dos equipos: una incubadora y un luminómetro. En un primer momento se activó el mecanismo en cada uno de los microsnares de incubación para romper una válvula que liberó un sustrato específico que reaccionó con las muestras recolectadas. A continuación, y con el propósito de proliferar el crecimiento bacteriano, las muestras que reaccionaron con el sustrato fueron colocadas en una incubadora durante 7 horas a una temperatura constante de 37°C. Faltando 5 minutos para terminar la incubación, los microsnares de detección se colocaron en la incubadora para calentar el sustrato bioluminogénico que cada uno de ellos contenía. Pasado los 5 minutos, se hicieron reaccionar las muestras con crecimiento bacteriano proliferado con este sustrato para cuantificar las URL con ayuda del luminómetro. La Tabla 2a muestra la relación entre la cantidad de UFC estimadas en cada muestra y la cantidad de URL arrojadas por el luminómetro, lo cual derivó de un estudio de validación realizado por la *AOAC Research Institute* (Higiene, s.f.). Lo anterior sirvió de base a la comunidad para cuantificar las UFC presentes en cada una de las muestras, a través de una conversión de URL a UFC dada por una regla de tres simple (ver Tabla 2b), dada la proporcionalidad directa existente entre la cantidad de URL y UFC.

Tabla 2a

Relación entre cantidad de URL y UFC.

UFC estimadas	URL en luminómetro
< 10	< 2
< 20	< 4
< 50	< 7
< 100	< 12
< 200	< 20
< 500	< 35
< 1.000	< 60
< 5.000	< 180
< 10.000	< 300

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 2b

Conversión de URL a UFC.

Número de URL (N)	Conversión a UFC
$0 \leq N \leq 4$	1 URL = 5 UFC
$4 < N \leq 7$	1 URL = 7,14 UFC
$7 < N \leq 12$	1 URL = 8,33 UFC
$12 < N \leq 20$	1 URL = 10 UFC
$20 < N \leq 35$	1 URL = 14,28 UFC
$35 < N \leq 60$	1 URL = 16,67 UFC
$60 < N \leq 180$	1 URL = 27,78 UFC
$180 < N \leq 300$	1 URL = 33,33 UFC

Nota: Fuente propia de la investigación.

Con base en esta conversión, se cuantificaron las UFC en cada una de las zonas de muestra con el fin de evaluar el efecto antimicrobiano de este recubrimiento a lo largo del tiempo (por lo tanto, el calabozo fue ocupado y desocupado constantemente y cada vez que éste fue desocupado la comunidad realizó una toma de muestras). La Figura 6 indica, a modo de ejemplo, la cantidad de UFC presente en las zonas de muestra en diferentes fechas comprendidas entre el 13 de septiembre de 2022 y el 12 de octubre de 2022. En dicha figura, las abreviaciones utilizadas fueron: M1 (Muestra 1), M2 (Muestra 2), As1 (Zona específica 1 del asiento), As2 (Zona específica 2 del asiento), Mr1 (Zona específica 1 del muro), Mr2 (Zona específica 2 del muro), P1 (Zona específica 1 del piso), P2 (Zona específica 2 del piso), R1 (Zona específica de la reja) y R2 (manilla de la reja). Como ejemplo, la muestra 1 de la zona Mr1, tomada el día 13 de septiembre, marcó 3 URL, lo que equivale a $3 \cdot 5 = 15$ UFC; mientras que la muestra 2 de la zona Mr2, tomada el día 12 de octubre, marcó 5 URL, equivalente a $5 \cdot 7,14 = 35,7$ UFC.

Respecto a los usos de la cuantificación durante esta etapa, su funcionamiento fue para determinar el número de UFC generadas por las bacterias coliformes presentes en las muestras recolectadas, mientras que su forma fue a través de una conversión de URL a UFC, por medio de una regla de tres simple.

Control de muestras				
Fecha	Muestra	Zona de muestra	Conversion	
13/9/2022	M1	As1	1 url	5 ufc
13/9/2022	M2	As2	5 url	35,7 ufc
13/9/2022	M1	Mr1	3 url	15 ufc
13/9/2022	M2	Mr2	1 url	5 ufc
13/9/2022	M1	P1	1 url	5 ufc
13/9/2022	M2	P2	0 url	0 ufc
13/9/2022	M1	R1	1 url	5 ufc
13/9/2022	M2	R2	0 url	0 ufc
30/9/2022	M1	As1	4 url	20 ufc
30/9/2022	M2	As2	1 url	5 ufc
30/9/2022	M1	Mr1	0 url	0 ufc
30/9/2022	M2	Mr2	1 url	5 ufc
30/9/2022	M1	P1	3 url	15 ufc
30/9/2022	M2	P2	3 url	15 ufc
30/9/2022	M1	R1	1 url	5 ufc
30/9/2022	M2	R2	1 url	5 ufc
12/10/2022	M1	As1	0 url	0 ufc
12/10/2022	M2	As2	0 url	0 ufc
12/10/2022	M1	Mr1	0 url	0 ufc
12/10/2022	M2	Mr2	5 url	35,7 ufc
12/10/2022	M1	P1	3 url	15 ufc
12/10/2022	M2	P2	0 url	0 ufc
12/10/2022	M1	R1	1 url	5 ufc
12/10/2022	M2	R2	5 url	35,7 ufc

Figura 6. Cuantificación de UFC en distintas zonas específicas del calabozo. Nota: Fuente propia de la investigación.

Etapas 5: Validación de propiedades antimicrobianas. En esta etapa se realizó un análisis estadístico a los datos provenientes de las UFC obtenidas de las muestras recolectadas, con el propósito de validar las propiedades antibacterianas del recubrimiento. En esta etapa el diálogo entre P1 y P5 fue fundamental, ya que permitió interpretar de mejor manera los resultados obtenidos respecto del objetivo del proyecto.

Durante la etapa 4 emergió una situación específica de *medición* que buscó medir la cantidad de bacterias coliformes presentes en las muestras recolectadas. La argumentación de esta situación vino dada por una *cuantificación* de UFC, en donde fue necesario que estas bacterias fuesen viables para poder tener la capacidad de crecer y formar colonias en medios de cultivo específicos. De esta forma, *lo medible* de la cantidad de bacterias coliformes, dado por su viabilidad, fue un instrumento para la comunidad que permitió realizar un procedimiento de *clasificación* en las muestras procesadas (es decir, las muestras que generaron colonias) según la cantidad de URL marcadas por el luminómetro, lo cual permitió, por medio de una conversión por regla de tres simple, cuantificar la cantidad de UFC presente en cada muestra. Lo anterior, le otorgó al conocimiento matemático un significado asociado a la medida de la cantidad de bacterias coliformes, expresada a través de UFC.

Resignificación de usos de la cuantificación en la obra de Lebesgue

Para Canela (2016), durante el siglo XIX se produjo un proceso de aritmetización del análisis matemático que pretendía dejar atrás la intuición geométrica, característica del siglo XVIII, que, aunque eficaz, prestaba poca atención al fundamento y a la estructura del análisis mismo.

Cauchy (1823), desprendiéndose de la geometría y dando un tratamiento analítico, construyó el concepto de integral definida para funciones continuas, y, posteriormente su definición la extendió a funciones con un número finito de discontinuidades. Dirichlet (1829) amplió el trabajo de Cauchy a funciones con un número infinito de discontinuidades, estableciendo que este tipo de funciones es integrable si el conjunto de puntos de discontinuidad es diseminado (lo que actualmente se conoce como denso en ninguna parte). En esta dirección, Riemann (1867) consiguió extender la construcción de la integral definida

para un tipo de funciones que eran discontinuas en un conjunto denso de puntos, además de establecer criterios para que una función fuese integrable. Jordan (1892), mediante el concepto de *contenido de un conjunto*, estudió el conjunto de discontinuidades de una función para la construcción de la integral definida, introduciendo, por primera vez, una noción de medida de un conjunto en la teoría de la integración. Por otra parte, Borel (1898), desarrolló un concepto de medida de un conjunto en términos de recubrimientos infinitos, aunque sin vincular esta idea a la construcción de la integral definida.

Los resultados de las investigaciones realizadas por Jordan y Borel sirvieron de base para que Lebesgue (1902) iniciara la construcción de una teoría de la medida que cambió la visión topológica presente hasta ese entonces en la construcción de la integral definida. En el primer capítulo de esta obra, Lebesgue (1902) trató de definir una función medida m , que tomase valores en el intervalo $[0, \infty]$, con las siguientes propiedades:

- L1. $m(E) \neq 0$, para algún E
- L2. Dos conjuntos iguales tienen la misma medida.
- L3. La medida de la unión de un número finito o infinito numerable de conjuntos disjuntos entre sí es la suma de la medida de estos conjuntos.

En primera instancia, Lebesgue definió la medida de un subconjunto acotado E de \mathbb{R} . Para tal propósito, definió la medida exterior de E como

$$m_e(E) = \inf \left\{ \sum m(I_k) : E \subseteq \bigcup_k I_k \right\}$$

donde I_k son intervalos de \mathbb{R} y $m(I_k)$ corresponde al largo de I_k . Para definir la medida interior de E , al ser un conjunto acotado, se puede suponer que para algún intervalo I_k , $E \subseteq I_k$. Si se denota por $C(E) = I_k - E$, entonces la medida interior de E , $m_i(E)$, fue definida como

$$m_i(E) = m(I_k) - m_e(E)$$

Con base en lo anterior, Lebesgue estableció que un subconjunto acotado E de \mathbb{R} es medible, si $m_e(E) = m_i(E)$ y el valor común corresponde la medida de E , $m(E)$. Además, Lebesgue probó que esta medida cumple las condiciones L1, L2 y L3. Además, para determinar la medida de un subconjunto acotado E de \mathbb{R}^2 , Lebesgue definió la medida exterior de E como:

$$m_e(E) = \inf \left\{ \sum m(\Delta_i) : E \subseteq \bigcup_i \Delta_i \right\}$$

donde Δ_i son triángulos del plano y $m(\Delta_i)$ es la medida de Lebesgue del conjunto de puntos de un triángulo, el cual coincide con su área. Por otro lado, Lebesgue definió la medida interior de E , como:

$$m_i(E) = m(ABC) - m_e(C_{ABC}(E))$$

donde ABC es un triángulo que contiene a E y $C_{ABC}(E)$ corresponde a la medida exterior del complemento de E con respecto al triángulo ABC . De esta manera, Lebesgue señaló que E

es medible si $m_e(E) = m_i(E)$ y el valor común es la medida de E , $m(E)$. Además, Lebesgue probó que esta medida también cumple las condiciones L1, L2 y L3.

Una vez definida la medida para subconjuntos de \mathbb{R} y \mathbb{R}^2 , Lebesgue (1902) planteó el problema de la integral definida de una función positiva $f: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ desde una perspectiva geométrica, en donde definió $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ como la medida del conjunto $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq y \leq f(x), \alpha \leq x \leq \beta\}$. Sin embargo, el conjunto E no necesariamente debe ser medible, por lo que Lebesgue necesitó considerar funciones f que permitieran que ese conjunto lo fuese. A este tipo de funciones, Lebesgue las denominó *sumables*. Para la construcción analítica de la integral definida de una función positiva y sumable $f: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, Lebesgue particionó el intervalo $[a, b]$ como $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ y clasificó el dominio de esta función en los siguientes conjuntos:

$$e_i = \{x \in [\alpha, \beta]: f(x) = a_i, i = 0, \dots, n\}$$

$$e'_i = \{x \in [\alpha, \beta]: a_i < f(x) < a_{i+1}, i = 0, \dots, n-1\}$$

para luego considerar las sumas

$$\sigma = \sum_{i=0}^n a_i m(e_i) + \sum_{i=1}^n a_i m(e'_i)$$

$$\Sigma = \sum_{i=0}^n a_i m(e_i) + \sum_{i=1}^{n-1} a_{i+1} m(e'_i)$$

A partir de lo anterior, Lebesgue estableció la desigualdad $\sigma \leq \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \leq \Sigma$, junto con el hecho de que σ y Σ tienen el mismo límite cuando la norma de la partición del intervalo $[a, b]$ tiende a cero, por lo que determinó que el valor común de dicho límite es el valor de $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$. Cabe señalar que Lebesgue demostró que la condición de que f sea sumable es equivalente a que los conjuntos e_i y e'_i sean medibles, dándole sentido a las sumas σ y Σ .

Respecto al uso de la cuantificación ocurrida en esta situación, su funcionamiento fue para determinar la medida de los conjuntos e_i y e'_i , mientras que su forma fue a través de la medida m definida por Lebesgue para subconjuntos de \mathbb{R} .

Esta situación específica corresponde a una situación de *medición* ya que se buscó medir el conjunto $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq y \leq f(x), \alpha \leq x \leq \beta\}$. La argumentación de esta situación vino dada por la *cuantificación* de la integral definida $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$, en donde fue necesario que la función f fuese sumable para garantizar que el conjunto E fuera medible. De esta forma, *lo medible* de este conjunto, dado por la condición de que f que sea sumable, fue un instrumento que permitió realizar un procedimiento de *clasificación* en el dominio $[\alpha, \beta]$ de f en los conjuntos e_i y e'_i , lo cual permitió cuantificar la integral $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$, cuyo significado se asoció a la medida del conjunto E .

Una transversalidad de usos de la cuantificación entre dominios de conocimiento

Esta investigación entiende por magnitud a todo aquello que se puede medir y por cuantificación a la expresión numérica de la medida de una magnitud. En el caso de esta investigación, la cantidad de bacterias coliformes viables fue una magnitud que fue medida por la comunidad a través de una cuantificación de UFC, mientras que en el caso de la obra de Lebesgue (1902), el conjunto E fue una magnitud que fue medida a través de una cuantificación de la integral definida de una función positiva y sumable f .

A partir del análisis a la resignificación de usos de la cuantificación construida por una comunidad interdisciplinaria y en la obra de Lebesgue (1902), se pudo inferir una transversalidad de usos que sucedió entre dos situaciones específicas de medición. Dicha transversalidad expresa que en situaciones de medición específicas se resignifican los usos de la cuantificación. Estas situaciones se conforman de elementos que construyen conocimiento matemático: significaciones asociadas a *la medida de magnitudes*, procedimientos de *clasificación* e instrumentos ligados a *lo medible*, los cuales en su conjunto derivan argumentaciones de *cuantificación*. Esta es una epistemología de usos que será validada, de manera empírica, en la siguiente sección.

Emergencia de una resignificación de usos de la cuantificación en estudiantes

En esta sección se implementó un DSES con estudiantes de Ingeniería (ver Figura 7), con el propósito de analizar la resignificación de usos de la cuantificación que emergió por parte de ellos. El DSES fue realizado con base en la epistemología de usos hipotética y consistió de una situación de *medición* de una superficie plana, dibujada sobre una cuadrícula, que representó la vista aérea de una laguna. La argumentación de esta situación vino dada por una *cuantificación* de la medida de dicha superficie, para determinar si esta laguna corría o no el riesgo de secarse. Para realizar esta cuantificación, los estudiantes debían formular *lo medible*, es decir, establecer que cada cuadrado tiene un área de 10.000 mts^2 para, posteriormente, *clasificar* los cuadrados que forman parte de la cuadrícula en aquellos ubicados al interior de la superficie y aquellos ubicados en su frontera, con el fin de facilitar el cálculo del área de la superficie.

Figura A. Lagunas de Teno.

Figura B. 2D de las Lagunas de Teno.

Cada vez más personas en el mundo están tomando conciencia del cuidado del agua dulce. En la Región del Maule, a 60 kms al norte de Talca, las Lagunas de Teno están en las laderas del Volcán Planchón, muy cercano a la frontera entre Argentina y Chile, siendo actualmente utilizadas como una fuente de agua (embalses naturales) para la región, como se visualiza en la figura A. Pero ¿cuánta agua le queda? Un primer paso para saber tal información, es conocer el área de la región plana de las lagunas, ya que si el área es menor o igual a 1 kilómetro cuadrado, entonces el embalse no tendrá suficiente agua para el uso de las personas y de los animales. Para ello, en la figura B se muestra una representación, en dos dimensiones, de la vista aérea del embalse. Sabiendo que cada lado de los cuadrados es de 100 metros, ¿el embalse corre peligro de secarse? Detalle todos los procedimientos realizados para poder responder a esta pregunta.

Figura 7. DSES basado en la epistemología de usos de la cuantificación hipotética. Nota: Fuente propia de la investigación.

Al analizar el desarrollo de los estudiantes, y priorizando la claridad y diversidad de respuestas, se seleccionaron dos grupos que representaron la totalidad de respuestas analizadas, los cuales se denotarán por G1 (integrado por E1 y E2) y G2 (integrado por E3 y E4). En ambos grupos se reconoció una primera etapa de acción, la cual consistió en separar los cuadrados ubicados dentro de la superficie de aquellos ubicados en su frontera, transformándose en un procedimiento de clasificación. Antes de realizar esta clasificación los estudiantes tuvieron que formular *lo medible*, lo cual, en este caso, correspondió a establecer que cada uno de los cuadrados de la cuadrícula tiene un área de 10.000 mts^2 . Al respecto, E1 señaló:

E1: Lo primero que hicimos, fue saber cuántos cuadrados completos [refiriéndose a los cuadrados ubicados al interior de la superficie] teníamos en conjunto con mi compañero (...) y en total, nos dieron 49 cuadrados completos.

Investigador: ¿Por qué trabajaron con los cuadrados completos?

E1: Porque su lado era de 100 metros, y lado por lado da 10.000 mts^2 , en donde para que pudiéramos aplicar esta fórmula [refiriéndose al área de un cuadrado], tenían que estar sí o sí completos.

Posteriormente, G1 continuó su razonamiento con aquellos cuadrados ubicados en la frontera de la superficie. Al respecto, E1 indicó:

E1: Luego, distribuimos, según nuestro criterio, los cuadrados faltantes que quedaban, yo conté cuántos había... 28.

Investigador: ¿28 qué?

E1: 28 incompletos [refiriéndose a los cuadrados ubicados en la frontera de la superficie], los cuales distribuí en porcentajes, por así decirlo, como por ejemplo que tengo 4 [refiriéndose a cuadrados ubicados en la frontera] que yo le asigné un 0,75 de un cuadrado completo.

En este diálogo, se reconoció que los estudiantes buscaron determinar qué porcentaje del área de un cuadrado completo le correspondía a cada uno de los cuadrados ubicados en la frontera. Lo anterior, se reforzó con lo señalado por E2:

E2: A algunas partes [refiriéndose a cuadrados ubicados en la frontera] le asigné 0,5 cuando se estimaba un valor aproximado que era la mitad de un cuadrado.

La Figura 8 muestra la asignación de porcentajes que G1 realizó para los cuadrados ubicados en la frontera de la parte derecha de la superficie, junto con un conteo de cuadrados completos ubicados al interior.

Figura 8. Asignación de porcentajes y conteo de cuadrados realizada por G1. Nota: Fuente propia de la investigación.

Una vez terminada la asignación de porcentajes a cada uno de los cuadrados ubicados en la frontera, G1 se enfocó en la parte izquierda de la superficie y sumó todos estos porcentajes para concluir que esta suma equivale a 16,55 cuadrados completos (ver Figura 9) a los cuales se le sumó los 15 cuadrados ubicados al interior, dando un total de $15 + 16,55 = 31,55$ cuadrados completos. De manera similar, en la parte derecha de la superficie se determinó que los cuadrados ubicados en la frontera equivalen a 13,5 cuadrados completos, a los cuales se le sumó los 34 cuadrados ubicados al interior, dando un total de $34 + 13,5 = 47,5$ cuadrados completos para la zona derecha.

Figura 9. Equivalencia de cuadrados incompletos a completos realizada por G1. Nota: Fuente propia de la investigación.

clasificación que previamente requirió formular lo medible de cada cuadrado de la cuadrícula.

Respecto a los usos de la cuantificación de los estudiantes de G2, se tuvo que su funcionamiento fue para acotar superiormente el área de la superficie plana, mientras que su forma fue a través del producto $10.000 \cdot n$, donde n representa la cantidad mínima de cuadrados completos que cubren la superficie en cuestión.

En esta situación específica de medición, propia de un escenario escolar con estudiantes de Ingeniería, se evidenciaron dos usos de la cuantificación, uno realizado por G1 y otro por G2. Ambos usos ocurrieron en una situación de medición conformada de elementos que construyeron conocimiento matemático: significaciones asociadas a la medida de una superficie plana (área expresada en mts^2), procedimientos de *clasificación* de los cuadrados que forman parte de la cuadrícula (completos e incompletos) y un instrumento asociado a *lo medible* de dichos cuadrados (área de cada cuadrado de la cuadrícula igual a $10.000 mts^2$), los cuales en su conjunto derivaron la argumentación de esta situación (cuantificación de la medida de la superficie).

Formulación de una epistemología de usos de la cuantificación

La emergencia de una resignificación de usos de la cuantificación por parte de estudiantes permitió validar, de manera empírica, la epistemología de usos hipotética. La base para formular esta epistemología fue la $\zeta(\text{Mod})$, cuyo desarrollo permitió promover una movilidad de usos de la cuantificación y significados del conocimiento matemático que emergieron de una comunidad interdisciplinar, de la obra de Lebesgue (1902) y de estudiantes de Ingeniería, permitiendo expresar una transversalidad de usos de la cuantificación en situaciones específicas de medición.

Discusiones y conclusiones

La epistemología de usos de la cuantificación formulada en esta investigación es un marco de referencia que sirve como base para el DSES que le permitan a la matemática escolar atender las justificaciones funcionales que demandan otros dominios de conocimiento y conformar elementos de diálogo entre la matemática escolar y el cotidiano de la gente. Estos diseños buscan que, a partir de una argumentación de cuantificación, los estudiantes formulen *lo medible* para generar procedimientos de *clasificación* que le otorguen al conocimiento matemático significados asociados a la *medida de magnitudes*. La implementación de estos diseños en clases de matemática contribuye a confrontar la enseñanza habitual de la cuantificación, en donde se cuantifican cantidades a través de técnicas de conteo y magnitudes geométricas por medio del uso de diversos tipos de fórmulas. En concordancia con Marcía (2020), este tipo de diseños juegan un rol preponderante en la segunda línea de trabajo del programa SOLTSA, pues contribuyen a trastocar y transformar la matemática escolar, a la espera de un impacto educativo.

Para la Socioepistemología, rescatar argumentaciones en diferentes escenarios provee elementos para la construcción de marcos de referencia que valoren la transversalidad del conocimiento matemático y la pluralidad epistemológica. En esa dirección, y a partir de lo realizado en distintas investigaciones socioepistemológicas, se ha ido construyendo la *Socioepistemología del Cálculo y el Análisis*, marco de referencia que estructura, individual y conjuntamente, una epistemología de conocimiento matemático a partir de siete situaciones

núcleo: Variación, Transformación y Aproximación (Cordero, 2008), Cambio (Marcía, 2020), Selección (Cordero et al., 2019), Ponderación (Medina, 2019) y Periodización (Pérez-Oxté, 2021), las cuales están conformadas por significaciones, procedimientos, instrumentos y argumentaciones. Estas situaciones han sido bases para generar DSES que confrontan y transforman la matemática escolar habitual, dado que valorizan los usos y significados del conocimiento matemático (p.e. Opazo-Arellano et al., 2018; Opazo et al., 2020). En esa línea, la formulación de la epistemología de usos de la cuantificación amplía este marco de referencia, al incorporar la situación de Medición (ver Figura 11). De esta forma, este marco se amplía, así como las situaciones escolares cuyo objetivo sea emprender aprendizajes de los significados de la matemática (Cordero et al., 2019).

Construcción de lo matemático	Situaciones							
	Variación	Cambio	Transformación	Aproximación	Selección	Ponderación	Periodización	Medición
Significaciones	Flujo Movimiento Acumulación Estado Permanente	Área bajo la curva Posición de un móvil Movimiento de un fluido Constante térmica	Patrones de comportamiento gráficos y analíticos	Límite Derivación Integración Convergencia	Patrón de adaptación	Distribución de comportamiento	Distribución de comportamientos	Medida de magnitudes
Procedimientos	Comparación de dos estados	Comparación de dos estados	Variación de parámetros	Operaciones lógico formales (cociente)	Distinción de cualidades	Equiparar	Equiparación	Clasificación
Instrumento	Cantidad de variación continua	Cantidad de variación continua	Instrucción que organiza comportamientos	Formas analíticas	Lo estable	Punto de equilibrio	Interpolación	Lo medible
Argumentación	Predicción	Acumulación	Comportamiento tendencial	Analiticidad de las funciones	Optimización	Compensación	Anticipación	Cuantificación

Figura 11. *Socioepistemología del Cálculo y el Análisis*. Nota: Fuente propia de la investigación.

Finalmente, queda como tarea para la comunidad educativa generar programas permanentes de acompañamiento que permitan impactar en la formación de los estudiantes a través de la implementación de situaciones escolares diseñadas con base en la epistemología de usos de la cuantificación que les permita a los estudiantes resignificar dichos usos en situaciones específicas de medición. En ese sentido, el aprendizaje de la cuantificación no estará relacionado con emular procedimientos matemáticos para determinar la medida de ángulos, perímetros, áreas y volúmenes, sino en desarrollar una autonomía de resignificaciones de usos de la cuantificación en diversas situaciones de medición y múltiples dominios de conocimiento.

Financiamiento

Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11220346. Proyecto Fondecyt de Iniciación N°11201103.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: C.G.P. 25 %, F.C.O. 25 %, J.H.A 25% y J.M.L. 25 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [C.G.P], previa solicitud razonable.

Referencias

- Acebo, J. y Rodríguez, R. (2019). Mathematical Modeling in the Educational Field: a Systematic Literature Review. *Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 718-725. <https://doi.org/10.1145/3362789.3362811>
- AOAC. (2022). *Research Institute. Performance Tested Methods* [Archivo PDF]. https://members.aoc.org/AOAC_Docs/RI/23PTM/23C_071302_HYGECCol.pdf
- Borel, É. (1898). *Leçons sur la Théorie des Fonctions*. París: Gauthier-Villars.
- Canela, L. (2016). Aritmetización del análisis y construcción formal: Husserl como alumno de Weierstrass y Kronecker. *Eikasía: Revista de filosofía*, 72, 135 – 152. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6846667>
- Cantoral, R. (2013). *Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa. Estudios sobre construcción social del conocimiento*. Barcelona: Gedisa.
- Cauchy, A. (1823). *Résumé des leçons données à l'École Royale Polytechnique sur le calcul infinitésimal*. París: Imprimerie royale.
- Cirillo, M., Pelesko, J., Felton-Koestler, M., y Rubel, L. (2016). Perspectives on Modeling in school Mathematics. En C. Hirsh, y A. R. McDuffie, (Eds.), *Annual Perspectives in Mathematics Education: Mathematical Modeling and Modeling Mathematics* (pp. 3-16). National Council of Teachers of Mathematics.
- Cordero, F. (2008). El uso de las gráficas en el discurso del cálculo escolar. Una visión socioepistemológica. En R. Cantoral, O. Covián, R.M. Farfán, J. Lezama y A. Romo (Eds.), *Investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: Un reporte Iberoamericano* (pp. 285–309). México: Díaz de Santos.
- Cordero, F. (2016). Modelación, funcionalidad y multidisciplinariedad: el eslabón de la matemática y el cotidiano. En J. Arrieta y L. Díaz (Eds.), *Investigaciones latinoamericanas de modelación matemática educativa* (pp. 59-88). Gedisa.
- Cordero, F., Del Valle, T. y Morales, A. (2019). Usos de la optimización de ingenieros en formación: el rol de la ingeniería mecatrónica y de la obra de Lagrange. *Relime*, 22(2), 185-212. [10.12802/relime.19.2223](https://doi.org/10.12802/relime.19.2223)
- Cordero, F., Gómez, K., Silva-Crocci, H. y Soto, D. (2015). *El discurso matemático escolar: la adherencia, la exclusión y la opacidad*. Barcelona: Gedisa.
- Cordero, F., Mendoza-Higuera, J., Pérez-Oxté, I., Huincahue, J. y Mena-Lorca, J. (2022). A Category of Modelling: The Uses of Mathematical Knowledge in Different Scenarios and the Learning of Mathematics. En M. Rosa, F. Cordero, D. Orey y P. Carranza (Eds.), *Mathematical Modelling Programs in Latin America* (pp. 247-4267). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04271-3_12
- Cordero, F. y Flores, F. (2007). El uso de la gráfica en el discurso matemático escolar. Un estudio socioepistemológico en el nivel básico a través de los libros de texto. *Relime*,

- 10(1), 7-38. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-24362007000100002
- Cordero, F. y Solís, M. (2022). Un cambio educativo: ¿Matemática para la Ingeniería? o ¿Matemática de la Ingeniería? En F. Cordero, M. Solís y C. Opazo (Eds.), *La Matemática en la Ingeniería. Modelación y transversalidad de saberes* (pp. 27-44). México: Gedisa.
- Delgado, K. (2013). *Estudio de la obtención de compósitos con propiedades antimicrobiales y antifouling formados por una matriz polimérica y nanopartículas a base de cobre*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/115071>
- DEMRE. (2023). *PAES de Competencia Matemática 1 (M1) - Proceso de Admisión 2023* [Archivo PDF]. <https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-11-30-paes-competencia-matematica1-p2023>
- Díaz, E., Ortiz, N., Morales, K., Rebolledo, M., Barrera, R. y Norambuena, P. (2020). *Texto del estudiante. Matemática 2° medio*. Santiago: SM. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145586_textoescolar_muestra.pdf
- Dirichlet, G. (1829). Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 4, 157-169. <https://doi.org/10.1515/crll.1829.4.157>
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata
- Fresno, C., Torres, C. y Ávila, J. (2022). *1° medio. Matemática. texto del estudiante*. Santiago: Santillana.
- Holy, L. (1984). Theory, Methodology and Research Process. En Roy Ellen (Ed.), *Ethnographic Research. A Guide of General Conduct* (pp. 13-34). Academic Press.
- Hygiena (s.f.). *Microsnap. Rapid microorganism detection* [Archivo PDF]. https://www.gemscientific.co.uk/downloads/1598621118Hygiena_MicroSnap_GS2_019.pdf
- Iturra, F., Manosalva, C., Ramírez, M. y Romero, D. (2022). *Texto del estudiante. Matemática 7° Básico*. Santiago: SM.
- Jordan, C. (1892). Remarques sur les intégrales définies, *Journal de mathématiques pures et appliquées*, 4(8), 69-100. http://www.numdam.org/item/JMPA_1892_4_8_69_0/
- Lebesgue, H. (1902). Intégrale, Longueur, Aire. *Annali di Matematica*, 7, 231–359.
- Marcía, S. (2020). *Resignificación de la integral en una comunidad de estudiantes de docencia de la matemática. una categoría de acumulación y la perspectiva de identidad disciplinar*. [Tesis de maestría no publicada]. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México. <https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4030>
- Medina, D. (2019). *Transformación educativa del docente de matemáticas. Un episodio: el uso de la compensación como una resignificación de la media aritmética*. [Tesis de doctorado no publicada]. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.
- Mendoza, J., y Cordero, F. (2018). La modelación en las comunidades de conocimiento matemático. El uso de las matemáticas en ingenieros biónicos. El caso de la estabilidad. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 11(1), 36-61. <https://www.redalyc.org/journal/2740/274058504003/html/>

- MINEDUC. (2015). *Bases Curriculares 7° básico a 2° medio* [Archivo PDF]. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
- MINEDUC. (2018). *Bases Curriculares Primero a Sexto básico* [Archivo PDF]. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
- MINEDUC. (2019). *Programa Pedagógico Primer y Segundo Nivel de Transición* [Archivo PDF]. <https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Programa-Pedagogico-NT1-y-NT2.pdf>
- Morales, J. (2020). *Resignificación de los usos de la derivada en un diseño escolar con perspectiva de dialéctica exclusión-inclusión: predicción, comportamiento tendencial y analiticidad*. [Tesis de maestría no publicada]. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México. <https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3898>
- OCDE. (2017). *Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo: Lectura, Matemáticas y Ciencias* [Archivo PDF]. <https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ebook%20-%20PISA-D%20Framework%20PRELIMINARY%20version%20SPANISH.pdf>
- Opazo-Arellano, C., Cordero, F. y Silva-Crocci, H. (2018). ¿Por qué estudiar la identidad disciplinar en la formación inicial del docente de matemáticas?, *Premisa*, 77, 5-20.
- Opazo, C., Marcía, S. y Cordero, F. (2020). Adherencia al discurso matemático escolar: El caso de la integral definida en la formación inicial docente, *UCMaule*, 59, 31-55. <https://doi.org/10.29035/ucmaule.59.31>
- Osorio, G., Norambuena, P., Romante, M. Gaete, D., Díaz, J., Celedón, J., Morales, K., Ortiz, N., Ramírez, P., Barrera, R. y Hurtado, Y. (2019). *Texto del estudiante. Matemática. 3° y 4° medio*. Santiago: SM.
- Paraje, M. y Tamagnini, L. (2015). ¿Qué son las bacterias viables no cultivables? (revisión literaria). *Revista De La Facultad De Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 2(2), 99–102.
- Parra, T. y Méndez, C. (2021). Ejemplos de metodologías de investigación que discuten sobre el papel de la diversidad en la matemática Educativa. En F. Cordero (Ed.), *La Matemática Educativa y Latinoamérica* (pp. 151-171). México: Gedisa.
- Pérez-Oxté, I. (2021). *Anticipar-periodizar: una socialización de saberes matemáticos entre la Ingeniería y la docencia*. [Tesis de doctorado no publicada]. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.
- Recalde, L. (2007). Las raíces históricas de la integral de Lebesgue. *Matemáticas: Enseñanza Universitaria*, 15 (2), 103-127. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46815209>
- Riemann, B. (1867). *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe*. Göttingen: Dieterich.
- Rojas, I. (2011). Elementos para el diseño de técnicas de investigación: Una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. *Tiempo de Educar*, 12(24), 277-297. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31121089006>
- Stake, R. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publications.
- Thompson, J. (2013). *Interdisciplinarity Then, Now, and Into Networked Futures*. Detroit: Wayne State University.
- Torres, C. y Caroca, M. (2022). *Texto del estudiante. Matemática 8° básico*. Santiago: Santillana.

- Tuyub, I. y Zapata, Y. (2020). Una epistemología de usos de la composición de funciones en una comunidad de ingenieros civiles. *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa*, 33(2), 595-605.
- Villa-Ochoa, J. (2015). Modelación matemática a partir de problemas de enunciados verbales: un estudio de caso con profesores de matemáticas. *Magis*, 8(16), 133-148. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5236344>